

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Luta por reconhecimento na esfera privada

Karine de Gouvêa Pessôa

O presente trabalho busca investigar e debater as transformações e permanências ocorridas no relacionamento familiar a partir da revelação da homossexualidade, a fim de compreender como tal evento influi nas vivências afetivas estabelecidas na esfera familiar de pessoas gays e lésbicas, bem como observar e discutir as lutas por reconhecimento travadas dentro da família. A partir de uma perspectiva que considera as relações entre subjetividade, representações sociais acerca da homossexualidade e interações sociais, foram abordadas: as experiências destes sujeitos desde suas infâncias até a atualidade dentro da esfera familiar; os significados por eles atribuídos aos relacionamentos, eventos e comportamentos familiares; e as redes de afetos estabelecidas. Este trabalho fundamenta-se em entrevistas realizadas a partir de 2019 com gays e lésbicas, filhos e filhas de pessoas cristãs evangélicas, católicas e sem religião, além de pesquisa documental acerca das produções católicas e evangélicas relativas à homossexualidade. A análise desse material tem como objetivo compreender os nexos estabelecidos entre as representações correntes nos mencionados meios religiosos acerca da homossexualidade e do sujeito homossexual, bem como o comportamento performado por esses sujeitos dentro do espaço doméstico. Os resultados preliminares indicam: presença de um sentimento de dever moral por parte dos filhos em revelar sua sexualidade sob o signo da honestidade; uma forte expectativa afetiva dos filhos direcionada a seus pais e suas mães, mas sobretudo às mães, associado à noção de *amor confluyente*; e a presença da narrativa religiosa sobre a homossexualidade nos discursos de parte dos pais e mães religiosos.

Palavras-chave: Reconhecimento; família; homossexualidade.

Instituição de fomento: CAPES, UENF.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Lucha por el reconocimiento en el ámbito privado

Karine de Gouvêa Pessôa

Este trabajo busca investigar y discutir las transformaciones y permanencias ocurridas en la relación familiar a partir de la revelación de la homosexualidad, con el fin de comprender cómo tal hecho influye en las vivencias afectivas establecidas en el ámbito familiar de las personas gays y lesbianas, así como observar y discutir las luchas por el reconocimiento que se llevan a cabo dentro de la familia. Desde una perspectiva que considera las relaciones entre subjetividad, representaciones sociales sobre la homosexualidad e interacciones sociales, se abordaron: las vivencias de estos sujetos desde su niñez hasta el presente en el ámbito familiar; los significados que atribuyen a las relaciones, eventos y comportamientos familiares; y las redes de afectos establecidas. Este trabajo se basa en entrevistas realizadas a partir de 2019 a gays y lesbianas, hijos e hijas de cristianos evangélicos, católicos y no religiosos, además de la investigación documental sobre producciones católicas y evangélicas relacionadas con la homosexualidad. El análisis de este material tiene como objetivo comprender los vínculos que se establecen entre las representaciones actuales en los círculos religiosos antes mencionados sobre la homosexualidad y el sujeto homosexual, así como el comportamiento que realizan estos sujetos dentro del espacio doméstico. Los resultados preliminares indican: presencia de un sentimiento de deber moral por parte de los niños de revelar su sexualidad bajo el signo de la honestidad; una fuerte expectativa afectiva de los hijos hacia sus padres y madres, pero especialmente hacia las madres, asociada a la noción de amor confluyente; y la presencia de la narrativa religiosa sobre la homosexualidad en los discursos de padres y madres religiosos.

Palabras Clave: Reconocimiento; familia; homosexualidad.

Instituciones de fomento: CAPES.

Luta por reconhecimento na esfera privada

Introdução – Apresentação

A revelação da orientação sexual de gays e lésbicas à família de origem comumente abre um período de desconforto dentro da comunidade familiar (MODESTO, 2015; SOLIVA; SILVA, 2014). Uma vez que as histórias sobre esse momento frequentemente se desdobram em rompimentos, expulsões e agressões, quando esses episódios não acontecem, geram uma sensação de alívio. No entanto, essa sensação tende a desvanecer a medida em que a partilha de sua orientação sexual não promove acolhimento desse aspecto da vida pessoal no contexto familiar.

Muitos filhos e filhas, após saírem do armário e do período de desconforto com a informação ser superado pelos familiares, se queixam sobre o lugar de silêncio em que sua vida afetivo-sexual é colocada. Alguns afirmaram considerar tal comportamento como uma violência, questionando se não tem direito a uma vida amorosa, outros argumentaram que tal comportamento manifesta a não aceitação de si enquanto indivíduo.

Foi observada uma tendência das famílias a ocuparem esse lugar inicialmente. Do outro lado, os filhos com frequência esperam que mães e pais se comportem de maneira a interpretar seus anseios e responder positivamente a eles (CICCHELLI, 2007), o que provoca muitos desencontros. Devido a homossexualidade ainda ser muito estigmatizada e mães e pais apresentarem dificuldades em lidar com ela de maneira natural, o relacionamento familiar tende a inércia.

As fronteiras familiares são alargadas à medida em que filhos e filhas atuam sobre elas. Essa atuação, a qual tomo aqui enquanto lutas por reconhecimento, se apresenta de várias formas. É importante mencionar que a luta por reconhecimento pode se desenrolar dentro da esfera das relações familiares, nos contextos nos quais os sujeitos consideram haver espaço para transformação. Entretanto, por vezes, pode se direcionar para fora dela, à medida em que não se percebiam possibilidades de serem reconhecidos em suas redes familiares.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

O presente trabalho busca investigar e debater as transformações e permanências ocorridas no relacionamento familiar a partir da revelação da homossexualidade a fim de compreender como tal evento influi nas vivências afetivas estabelecidas na esfera familiar de pessoas gays e lésbicas, bem como apresentar e discutir as ações performadas por esses indivíduos na busca por reconhecimento no contexto familiar.

Este trabalho fundamenta-se em entrevistas compreensivas (KAUFMANN, 2013) realizadas a partir de 2019 com gays e lésbicas, filhos e filhas de pessoas cristãs evangélicas, católicas e sem religião, além de pesquisa documental acerca das produções católicas e evangélicas relativas à homossexualidade.

Resultados

Dentre os entrevistados que saíram do armário voluntariamente, grande parte das justificativas dadas enquanto motivação para a saída se relacionam ao desejo de não precisar se esconder. Elas exibem um forte vínculo com uma necessidade de integrar a orientação sexual às identidades sociais, sendo percebida por meio de discursos onde afirmaram se sentir como um personagem antes da revelação da orientação sexual, viver uma vida dupla e viver uma mentira, com frequência citando a necessidade de ser quem se é em qualquer ambiente (ERIBON, 2008; GUITTAR, 2014; ORNE, 2011).

A qualidade do relacionamento é o que costuma determinar a pessoa para quem a revelação será feita. Se o laço é frágil ou até mesmo considerado inexistente, essa pessoa pode não ser incluída nesse evento. Não é o papel social localizado no título pai e mãe que determina a ação dos filhos, mas o desempenho comportamental que comunica valores os quais os filhos consideram compatíveis ao lugar social de pai e mãe, e sobretudo a intimidade, que embora decorra de uma avaliação subjetiva, está ancorada em comportamentos interativos que promovem expectativas relacionais (GIDDENS, 1993; ORNE, 2011). A comunicação é um aspecto mencionado por todos os entrevistados como característica de um bom relacionamento, assim como sua falta é lamentada. A existência de diálogo é frequentemente apontada como uma das dimensões mais valorizadas, em consonância à caracterização giddensiana de *relacionamento puro* (GIDDENS, 1993).

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Foi possível observar que, acima do compromisso com valores conservadores ou religiosos, nas famílias onde o relacionamento era caracterizado por intimidade e diálogo, mães e pais apresentaram maior capacidade de acolhimento e compreensão de filhos e filhas. Da mesma forma, as famílias nas quais a proximidade era uma lacuna, adesões religiosas e vínculos a valores conservadores suplantaram a lógica afetiva dentro da família.

Na fala dos entrevistados, o reconhecimento se concretiza a medida em que as atitudes e comportamentos comuniquem a aceitação, seu acolhimento e demonstrações de valorização do outro. Nos termos de Giddens (1993), quanto mais aproximado do ideal de *relacionamento puro* os relacionamentos forem, mais eles são considerados bons, e por conseguinte, maior as chances dos indivíduos envolvidos nesse relacionamento se considerarem reconhecidos.

Discussão

Embora a ideia de conflito popularmente remeta a um sentido negativo, pensamos o conflito na mesma esteira de Honneth (2009), como motor da mudança. O conflito, nesse sentido, se relaciona à possibilidade de alterar realidades.

Os significados conferidos pelos entrevistados sobre ser aceito frequentemente convergem com as definições de *amor confluyente* e *relacionamento puro* (GIDDENS, 1993). Nos relacionamentos familiares, o amor confluyente assume forma de relacionamentos com trocas emocionais horizontais. Nesse modelo, as tradicionais injunções relacionadas a papéis sociais definidos dão espaço a centralidade das trocas emocionais, uma vez que elas passam a sustentar o relacionamento, transformando assim, a noção de parentalidade.

A demanda de filhos e filhas por respeito à autonomia é nítida. Ela se encontra no ideal de *amor confluyente* e *relacionamento puro* na medida em que o reconhecimento do outro como um ser independente é condição para sua realização (GIDDENS, 1993; SINGLY, 2000; 2007). A democratização da intimidade, característica dos dois mencionados ideais, implica “não somente o respeito pelo outro, mas uma abertura em relação a essa pessoa” (GIDDENS, 1993, p. 207). Assim, a luta por reconhecimento se relaciona intimamente ao reconhecimento de sua autonomia com todos os significados trazidos por Benjamim (1996), como aceitar, validar e compreender o outro em sua completude.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Conclusão

A revelação da orientação sexual à família de origem se configura como expressão não só do “indivíduo individualizado” que se afirma separado e distinto de seus outros significativos (SINGLY, 2007), mas também enquanto desdobramento do processo de autoaceitação, no qual o sujeito reconhece sua sexualidade enquanto digna, e, por isso, se vê no direito de demandar a estima da qual se acredita merecedor. Embora, nesse processo, a religião seja uma esfera considerada com grande capacidade de ingerência podendo interferir no acolhimento de filhos gays e filhas lésbicas, nos casos estudados, onde o relacionamento estabelecido na díade mãe/filho/a, pai/filho/a era caracterizado por intimidade e diálogo, a família demonstrou capacidade de sobrepujar lógicas externas a ela.

Referências Bibliográfica

BENJAMIN, Jessica. **Los lazos de amor**. Psicoanálisis, feminismo y el problema de la dominación. - 1ª ed. – Buenos Aires: Paidós, 1996.

CICCHELLI, Vincenzo. Individualismo e formas de apoio: entre lógica incondicional e personalização da parceria intergeracional. **Peixoto CE, Singly F, Cicchelli V. Família e individualização**. Rio de Janeiro: FGV, p. 113-132, 2000.

ERIBON, Didier. **Reflexões sobre a questão gay**. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2008.

GIDDENS, Anthony. **A transformação da intimidade**. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1993.

GUITTAR, Nicholas A. **Coming out: the new dynamics**. Colorado: FirstForumPress, 2014.

HONNETH, Axel. **Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais**. Tradução de Luiz Repa. -2ª ed.- São Paulo: Editora 34, 2009.

KAUFMANN, Jean-Claude. **A entrevista compreensiva: um guia para pesquisa de campo**. Petrópolis, RJ: Vozes; Maceió, AL: Edufal, 2013.

MODESTO, Edith. **Homossexualidade: preconceito e intolerância familiar**. São Paulo: Editora da universidade de São Paulo, 2015.

ORNE, Jason. ‘You will always have to “out” yourself’: Reconsidering coming out through strategic outness. **Sexualities**, v. 14, n. 6, p. 681-703, 2011.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

SINGLY, François de. O nascimento do “indivíduo individualizado” e seus efeitos na vida conjugal e familiar. In **Família e individualização**. p. 13-19, 2000.

_____. **Sociologia da Família contemporânea**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.

SOLIVA, Thiago Barcelos; SILVA, João Batista da. Entre revelar e esconder: Pais e filhos em face da descoberta da homossexualidade. **Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro)**, p. 124-148, 2014.